

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: DESAFIOS E PERSPECTIVAS

Ana Lúcia de Lima¹; Maria Aparecida Araújo de Matos²; Francisco Flávio Pereira de Souza³; Antonio Francisco Feitor⁴

Graduando(as) do curso de Pedagogia- CPROFES/UNIFIC^{1,2,3}; ⁴Professor orientador-
CPROFES/UNIFIC

*Autor correspondente: francisco.neto.an@gmail.com

AT07: Formação Docente

Introdução: A qualidade da educação está intrinsicamente ligada à qualificação e ao desenvolvimento contínuo dos professores. A formação continuada, portanto, é essencial para garantir que os educadores estejam atualizados com as melhores práticas pedagógicas, novas tecnologias e metodologias inovadoras. Neste contexto, este artigo explora a importância da formação continuada de professores, destacando sua relevância na construção de um sistema educacional de qualidade. A formação continuada é vital para a melhoria do ensino e a promoção de um aprendizado significativo para os alunos. **Objetivo:** Este artigo tem como objetivo discutir a importância da formação continuada de professores, destacando os principais desafios enfrentados no processo de atualização profissional e as perspectivas que surgem a partir de políticas e iniciativas voltadas para o desenvolvimento contínuo dos docentes. Busca-se compreender as complexidades e os benefícios da formação continuada para delinear caminhos que fortaleçam a prática docente e, conseqüentemente, elevem o nível da educação oferecida. **Metodologia** A metodologia deste estudo inclui uma revisão bibliográfica focada na formação continuada de professores, com destaque para o trabalho de Bernadete Angelina Gatti, "Por uma política de formação de professores." Gatti argumenta que a formação continuada deve ser vista como um investimento estratégico para o desenvolvimento sustentável do sistema educacional, promovendo práticas pedagógicas mais eficazes e inovadoras. A análise aborda os aspectos teóricos e práticos da formação continuada, considerando os desafios e as oportunidades para os educadores no contexto educacional contemporâneo. **Resultados:** Desafios da Formação Continuada; A formação continuada de professores enfrenta diversos desafios no Brasil, incluindo a desvalorização docente, baixas remunerações, infraestrutura inadequada e resistência às mudanças. Gatti (2018) ressalta que a carreira do professor, se fosse mais bem remunerada, atrairia mais jovens, mas as desigualdades salariais e a falta de programas de formação eficazes desmotivam muitos educadores. A formação inicial oferece oportunidades limitadas para a construção de conhecimento prático, e a falta de programas contínuos de qualidade compromete a eficácia da atualização profissional dos professores. A Prática Pedagógica e a Modernidade; os professores enfrentam a necessidade de adotar novas posturas e adquirir conhecimentos tecnológicos para acompanhar as mudanças na sociedade. Gatti (2018) destaca que muitos professores atuam em áreas para as quais não foram preparados, evidenciando a carência de qualidade na formação inicial e contínua. A modernidade exige que o ensino seja eficiente e que os professores e alunos trabalhem juntos em um processo de aprendizagem mútua. Programas e Políticas de Formação; diversos programas foram implementados ao longo dos anos, como o Programa de Capacitação do Professor (PROCAP) em 1978 e o PNAIC em 2014-2015. No entanto, a formação contínua muitas vezes não é diretamente oferecida aos professores, mas sim aos coordenadores que repassam o conhecimento aos docentes. A formação continuada é crucial para aprimorar a prática pedagógica e enfrentar os desafios do cotidiano escolar, mas necessita de uma implementação mais eficaz e direta. **Conclusão:** A formação continuada de professores é essencial para a construção de um sistema educacional de qualidade. Enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades para a atualização profissional dos educadores é crucial para garantir a eficácia das práticas pedagógicas e a melhoria dos resultados educacionais. Investir na formação continuada é investir no futuro da educação, proporcionando aos alunos um ensino de qualidade e enriquecedor. Para isso, é necessário um esforço conjunto entre políticas públicas, instituições educacionais e os próprios professores, visando uma educação mais inclusiva, equitativa e eficiente.

Palavras-chave: Desafios Educacionais; Qualidade da Educação; Políticas de Formação Docente.